

ROZMARIN (*ROSMARINUS OFFICINALIS*) O‘SIMLIGINING KIMYOVIY TARKIBI DORIVORLI XUSUSIYATLARI

R.Y. Latipova¹, N.R. Xamidullayeva¹, M.A. Maxkamova¹ L.K. Yunusova², D.S. To‘ychiyeva³

ADU, Biologiya ta’limi yo`nalishi 3-bosqich talabalari¹
ADU, Genetika va bviotexnologiya kafedrasida o`qituvchisi²
ADU, Genetika va bviotexnologiya kafedrasida professori³
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15596994>

Annotatsiya: Dorivor rozmarin (*Rosmarinus officinalis*) farmatsevtika, kosmetologiya va oziq-ovqat mahsulotlarini sanoatda keng qo‘llaniladi. Rozmarin efir moylariga boy bo‘lib, uning asosiy komponentlari 1,8-sineol (evkaliptol), kamfora, borneol, alfa-pinene, beta-pinen, limonen, kamfen, verbenon va linalool kabi terpen birikmalardir. Bundan tashqari, rozmarin tarkibida flavonoidlar (apigenin, luteolin), fenolik kislotalar (rozmarin kislotasi, kofein kislotasi), triterpenoidlar (ursolik va oleanolik kislotalar), antioksidant birikmalar bor.

Kalit so‘zlar: efir moylari, flavonoidlar, evkaliptol, rozmarin kislotasi, kvvertsetin.

Аннотация: Розмарин лекарственный (*Rosmarinus officinalis*) широко используется в фармацевтической, косметологической и пищевой промышленности. Розмарин богат эфирными маслами, основными компонентами которых являются терпеновые соединения, такие как 1,8-цинеол (эвкалиптол), камфора, борнеол, альфа-пинен, бета-пинен, лимонен, камфен, вербенон и линалоол. Кроме того, розмарин содержит флавоноиды (апигенин, лютеолин), фенольные кислоты (розмариновая кислота, кофейная кислота), тритерпеноиды (урсоловая и олеаноловая кислоты) и антиоксидантные соединения.

Ключевые слова: эфирные масла, флавоноиды, эвкалиптол, розмариновая кислота, кверцетин.

Abstract: Rosemary (*Rosmarinus officinalis*) is widely used in the pharmaceutical, cosmetic and food industries. Rosemary is rich in essential oils, the main components of which are terpene compounds such as 1,8-cineole (eucalyptol), camphor, borneol, alpha-pinene, beta-pinene, limonene, camphene, verbenone and linalool. In addition, rosemary contains flavonoids (apigenin, luteolin), phenolic acids (rosmarinic acid, caffeic acid), triterpenoids (ursolic and oleanolic acids) and antioxidant compounds.

Keywords: essential oils, flavonoids, eucalyptol, rosmarinic acid, quercetin.

Dorivor o‘simliklar (lot. plantae medicinalis) - yovvoyi va madaniy o‘simliklar holda o‘sovchi, odamlar va hayvonlar kasalliklarini oldini olish va davolash uchun ishlatiladigan o‘simliklar guruhi. Dorivor o‘simliklar bilan davolash tizimi fitoterapiya deb ataladi [1].

Dorivor maqsadlarda o‘simliklardan foydalanish imkoniyati ular qo‘llaniladigan dori turiga bog‘liq. Ko‘p davlatlarda sog‘liqni saqlash tizimida faqat dori vositalarining davlat reestriga kiritilgan dorivor o‘simliklardan foydalanishga ruxsat berilgan [2].

2020 yil boshida, Xalqaro tabiatni muhofaza qilish ittifoqi (IUCN) ma'lumotlariga ko‘ra, 320 mingga yaqin o‘simlik turlari tavsiflangan [3], ulardan faqat kichik bir qismi - 21 ming turi tibbiyotda qo‘llanilishi kuzatilgan.

Dorivor rozmarin o‘simligining barglari tarkibida efir moyi, uning tarkibida esa 50 % gacha pinen, kamfen, sineol, barneol va kamfora, rozmarisin, ursol kislotalari va alkaloidlar, yer ustki qismi tarkibida efir moyi (yosh poya va gullarida 1,2% gacha) mavjud. O‘simlik tarkibida 7,6—7,8 mg % karotin (karotinoidlarning umumiy miqdori yer ustki qismida 3% ga yetadi), 0,33—0,88% flavonoidlar (kvvertsetin, izoramnetin, izokvvertsetin va boshqalar), kumarinlar (eskuletin, skopoletin, umbelliferon), 3,44% smolalar, 4% gacha shilliq, 10,4—11,2% oshlovchi moddalar, 19% gacha achchiq modda kalenden, 6,84% olma, pentadetsid va oz miqdorda salitsilat kislotalar, triterpen diollar (arnidiol va faradiol), triterpen saponin-kalendulozid xamda alkaloidlar mavjud. Bargi va to‘pguli tarkibida parfyumeriya va tibbiyotda ishlatiladigan 1,5 — 2,5% (quruq moddaga nisbatan)

efir moyi, 0,5% gacha rozmaritsin va boshqa alkaloidlar, ursol va rozmarin kislotalari bor. Foydali ziravorning tarkibi juda ko‘p miqdorda mikro va makro elementlar, vitaminlar va yog‘ kislotalarini o‘z ichiga oladi. Quritilgan rozmarin tarkibida uglevodlar, yog‘lar, kul, xun tolasi, suv, vitaminlardan: A, C, PP, B guruhi, tiamin, askorbin va foliy kislatasi va piridoksin mavjud. Makronutrientlardan: magniy, fosfir, kaltsiy, natriy va kaliy. Mikroelementlaridan: rux, mis, selen va marganets. Yog‘ kislatalaridan: kaprikli, miristik, omega 3 va 6, stearik, laurik, behenik, palmitik va boshqalar uchraydi [4,5].

Efir moylarini o‘zida mujassam etgan dorivor o‘simliklarning 300 xilga yaqini dunyoning turli mintaqalarida o‘sishi kuzatilgan. Ma‘lumki, efir moylari o‘simlikningildizida, poya – barglarida, gul – urug‘ va mevalarida turli miqdorda to‘planadi. Efir moylari uchuvchan xususiyatga ega bo‘lib o‘ziga xos yoqimli, yoqimsiz xatto badbo‘y hid chiqaradi. Bunday moylar og‘riq qoldirishi, a‘zolarini qizdirishi va shu bilan birga qon bosimini pasaytirishi mumkin. Aslida efir moyi labguldoshlar, atirguldoshlar, soyabonguldoshlar, loladoshlar va rutadoshlar, choydoshlar oilalariga mansub o‘simliklarda ko‘proq uchraydi. Rozmarin (*Rosmarinus officinalis* L.) ham efir moyiga boy o‘simlik. Efir moyi o‘z tarkibida 50% pinen, kamfen, sineol, barneol va kamfora saqlanganligi sababli ulardan parfyumeria sanoatida, dorivor va insektatsiya preparatlari tayyorlashda foydalaniladi. O‘simlikning yer ustki barglari va yosh poyalaridan tayyorlangan damlama va spirtidagi eritmaları (nastoykasi) bosh og‘rig‘i, oshqozon – ichak kasalliklari, shamollashda, ayollarda uchraydigan ayrim xastaliklarni davolashda ijobiy naf beradi.

Shu bilan birga organizmni tetiklashtirib, quvvat bag‘ishlash xususiyatiga ham ega. Barglarida o‘ziga xos xid va ta‘m berganligi sababli rozmarin go‘shli mahsulotlarni pishirishda va ularni uzoq vaqt saqlashda ziravor sifatida ham qo‘llaniladi. Konditer mahsulotlariga qo‘shib tayyorlanganda o‘ziga xos ta‘m va maza beradi. O‘simlik qish mavsumida ham barglarini to‘kmasligi va o‘ziga xos hid tarqatib turishini hisobga olgan xolda u park va xiyobonlar, xovli va dam olish maskanlarida manzarali buta sifatida o‘stiriladi [6,7].

Evkaliptol (shuningdek, sineol deb ataladi) monoterpenoid rangsiz suyuqlik va bisiklik efirdir. U kofurga o‘xshash yangi hid va achchiq ta‘mga ega. U suvda erimaydi, lekin organik erituvchilar bilan aralashib ketadi. Evkalipt yog‘ining 70-90 foizini evkaliptol tashkil qiladi. Evkaliptol gidrojal kislotalar, o- krezol, rezorsin va fosforik kislotalar bilan kristall qo‘shimchalar hosil qiladi. Ushbu qo‘shimchalarning hosil bo‘lishi tozalash uchun foydalidir. O‘zining yoqimli, achchiq hidi va ta‘mi tufayli evkalipt aromatizatorlar, xushbo‘y hidlar va kosmetika ishlab chiqarishda ishlatiladi. Cineole asosidagi evkalipt yog‘i turli xil mahsulotlarda, shu jumladan non mahsulotlari, qandolatchilik, go‘sh mahsulotlari va ichimliklarda past darajada (0,002%) aromatizator sifatida ishlatiladi. Evkaliptol tijorat og‘iz yuvish vositalarining tarkibiy qismidir va an‘anaviy tibbiyotda yo‘talni bostiruvchi sifatida ishlatilgan. Ko‘p miqdorda iste‘mol qilish bosh og‘rig‘i va ko‘ngil aynishi va qayt qilish kabi oshqozon buzilishiga olib kelishi mumkin [8].

Rosmarin kislotalari antioksidant va shifobaxsh xususiyatlarga ega bo‘lgan turli o‘simliklarda mavjud bo‘lgan kofein kislotalari efirdir. 1990-yillarning boshlarida mutaxassislar bibariya antioksidantlarini o‘rganishni boshladilar, tadqiqot 36 turdagi aromatik o‘simliklarning antioksidant ta‘sirini taqqosladi. Rosmarin kislotalari tibbiyot sohasida, oziq-ovqat sanoatida, kosmetika sohasida xom ashyo sifatida ishlatilishi mumkin.

Kvertsetin tabiatda keng tarqalgan tabiiy flavonoid birikma sifatida chuqur tadqiqotlar olib bordi. Uning antioksidant, antiviral va yallig‘lanishga qarshi ta‘siri kabi ko‘plab biologik faolliklarga ega ekanligi aniqlandi. U hujayralar va hayvonlar tajribalarida ishlatilishi mumkin. Jigar, yurak, taloq, o‘pka, buyrak, ortopedik kasalliklar, asab tizimi kasalliklari va boshqalarni davolashda ishlatiladi [9,10].

Xulosa qilib shuni ayta olamanki, Rozmarin o‘simligining tarkibi uning keng farmakologik tomonlarini belgilab beradi. Efir moy qismlari komponentlari — 1,8-sineol, kamfora, borneol va flavonoidlar o‘simlikning antiseptik, yallig‘lanishga qarshi va og‘riqni kamaytiruvchi ta‘sirini kuchaytiradi. Rozmarin kislotalari va boshqa fenolik birikmalarning yuqori antioksidant faolligi bu o‘simlikni yurak-qon tomir, asab va ovqat hazm qilish tizimlariga foydali ta‘sir ko‘rsatadi. Dorivor

rozmarin tarkibidagi biologik faol moddalar tufayli xalq tabobatida, dorishunoslikda, kosmetologiyada va oziq-ovqat sanoatida keng qoʻllanilishiga imkon beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR.

1. Лекарственные растения [арх. 17 октября 2022] //Лас-Тунас-Ломонос [Электронный ресурс]. - 2010. - с. 193-196.
2. Большая российская энциклопедия: [в 35 т.] / гл. ред. Ю.С.Осипов; 2004-2017, т. 17). ISBN 978-5-85270-350-7.
3. Лекарственные растения // Биология / [авт. ст.: Г. А. Белякова и др.]; Гл. ред. А. П. Горкин. — М. : Росмэн, 2006. — 560 с.
4. Abu Ali ibn Sino. Tib qonunlari. Toshkent: Xalq merosi. 1993.
5. Gubanov I.A. Lekarstvennie rasteniya, Moskva, 1993
6. Ibragimov A.YO. Dorivor va ziravor usimliklar. Toshkent, 2005y
7. Razmarin lekarstvenniy. — Rosmarinus officinalis L./«Flora SSSR». V 30 - ti tomah
8. T. XXVI. / pod redaktsiey akad. V.L. Komarova Izdatel`stvo Akademi Nauk SSSR, 1961
9. Lager` A.A. Fitoterapiya - Krasnoyarsk. Izd-vo Krasnoyarskogo universiteta, 1988.
10. Balabay, I.V. Nistryan A.K. Rasteniya, kotoe nas lechat. - Kishinev, 1988, - 351 s.